

Исследование инвестиционной деятельности в странах Евразийского экономического союза

DOI 10.22394/1726-1139-2017-11-40-46

Гибадуллин Артур Артурович

Московский технологический институт

Доцент кафедры энергетики

Государственный университет управления (Москва)

Доцент кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе

Кандидат экономических наук

11117899@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье представлены предпосылки формирования международных организаций, в основе которых — механизмы объединения национальных отраслей и государств. Российская Федерация в настоящее время является активным участником экономических и политических союзов, и зачастую выступает инициатором создания наднациональных альянсов на территории бывшего Советского Союза. На сегодняшний день функционируют несколько межгосударственных организаций, наиболее успешным принято считать Евразийский экономический союз, в рамках которого уже сформированы общие рынки товаров и услуг, обеспечивается свободный переток рабочей силы и капиталов, поставлены стратегические задачи по конвергенции национального промышленного производства в общий наднациональный комплекс. В этой связи, актуальным представляется исследование, посвященное вопросам инвестиционной деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза. Проведенный анализ показал, что инвестиции в основной капитал на душу населения в Беларуси, Казахстане и России, в среднем, одинаковы, а в Армении и Кыргызстане меньше в четыре раза. По источникам финансирования инвестиции образуются, в основном, за счет собственных средств предприятий и организаций, бюджетных ассигнований и заемных средств кредитных организаций. В завершение статьи предложены механизмы привлечения инвестиций на наднациональном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Евразийский экономический союз, национальные государства, инвестиции в основной капитал, инвестиционная деятельность, национальная экономика, виды экономической деятельности

Gibadullin A. A.

Investigation of the Investment Activity of the Eurasian Economic Union

Gibadullin Artur Arturovich

Moscow Institute of Technology (Russian Federation)

Associate Professor of the Chair Power Engineering

State University of Management (Moscow, Russian Federation)

Associate Professor of the Chair Economics and Management in the Fuel and Energy Complex

PhD in Economics

11117899@mail.ru

ABSTRACT

The article presents the prerequisites for the formation of international organizations based on mechanisms for the unification of national industries and states. The Russian Federation is currently an active participant in economic and political alliances, and often initiates the creation of supranational alliances in the territory of the former Soviet Union. To date, several interstate organizations are functioning, the most successful is the Eurasian Economic Union, within which common markets for goods and services have been formed, a free flow of labor and capital is provided, and strategic tasks have been set for convergence of national industrial production into a common supranational complex. In this connection, the study devoted to the issues of investment

activity in the member states of the Eurasian Economic Union is relevant. The analysis showed that the investment in fixed capital per capita in Belarus, Kazakhstan and Russia is on average the same, while in Armenia and Kyrgyzstan it is four times less. According to sources of financing, investments are formed, mainly, at the expense of own funds of enterprises and organizations, budget appropriations and borrowed funds of credit institutions. At the end of the article, mechanisms of attraction at the supranational level are proposed.

KEYWORDS

Eurasian Economic Union, national states, investments in fixed assets, investment activities, national economy, types of economic activity

Развитие современных национальных государств невозможно представить без взаимодействия с соседними странами по актуальным проблемам политического и экономического характера, которое приводит к формированию международных наднациональных объединений. Основопологающим элементом интеграции является сближение национальных экономик по всем сферам деятельности с целью формирования общих стратегических планов на наднациональном и национальном уровне. За последние 70 лет были сформированы 125 интеграционных группировок, часть из них успешно функционирует, но большинство остаются статусными и формальными площадками [4].

Распад Советского Союза позволил Российской Федерации развиваться по-новому, в том числе за счет вступления в международные союзы и альянсы, а в последние годы наблюдаются тенденции по формированию интеграционных объединений, неформальным лидером которых является Россия. Первым, интеграционным союзом стало Содружество Независимых Государств (СНГ), которое недавно отметило свое 25-летие, но за это время в СНГ не были достигнуты и реализованы прорывные экономические и политические решения [5].

Следующей идеей, связанной с созданием международного экономического блока, является Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, в рамках которого были отменены таможенные пошлины на перемещение товаров и услуг внутри союза и разработана общая внешняя торговая политика. Далее, объединение трансформировалось в Евразийский экономический союз Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации (ЕАЭС) [1; 2]. В рамках ЕАЭС уже функционирует общий рынок товаров и услуг, обеспечивается свободный переток рабочей силы и капиталов, поставлены стратегические задачи по конвергенции национальных промышленных и топливно-энергетических комплексов в общий наднациональный механизм [6].

Любое развитие невозможно представить без вливания значительных финансовых ресурсов, которые формируются за счет различных источников. В связи с тем что в каждом национальном государстве-члене ЕАЭС приняты собственные программы развития отраслей промышленности, концептуальные подходы по переходу на инновационную модель развития, считаем актуальным проанализировать инвестиционную деятельность в государствах-членах Евразийского экономического союза.

В рамках национальной экономики инвестиции понимаются как затраты, связанные с созданием новых или модернизацией существующих основных средств, за счет которых формируется добавочная стоимость валового внутреннего продукта национального государства. Рассмотрим инвестиции в основной капитал в национальных государствах-членах ЕАЭС (рис. 1).

Из представленного рисунка видно, что лидером по инвестициям является Российская Федерация, в 2016 г. они достигали 218 млрд долл.; в Республике Казах-

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в государствах-членах Евразийского экономического союза, млн долл. США

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. М.: Евразийская экономическая комиссия, 2017.

стан показатель был в десять раз меньше, чем в Российской Федерации; в Республике Кыргызстан и Республике Армения инвестиции составили 1908 и 828 долл. соответственно. Объем инвестиций зависит от масштабности и структуры национальной экономики. Поэтому, с целью приведения к единому показателю, рассмотрим инвестиции в основной капитал на душу населения (рис. 2).

Рисунок показывает, что инвестиции в основной капитал на душу населения в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, в среднем, одинаковы и составили 1000–1400 долл. США, тогда как в Республике Армения и Республике Кыргызстан показатель не превышал 280 и 320 долл. соответственно.

Анализируя представленные рис. 1 и 2 можно констатировать, что с 2013 г. наблюдается тенденция к падению инвестиций (исчисленных в долларах США по текущему обменному курсу национальных валют) в основной капитал в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, а в Республике Кыргызстан показатель в течение всего рассматриваемого периода незначительно повышается.

Далее рассмотрим структуру инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (рис. 3).

Во всех странах, кроме Республики Кыргызстан, большую часть инвестиций в основной капитал составляют собственные средства предприятий и организаций, а в Кыргызстане заемные средства банков и кредитных учреждений. Стабильным источником остаются бюджетные средства, в Республике Беларусь они составляют четверть всех инвестиций, а в Республике Армения и Республике Кыргызстан четверть инвестиций поступает от населения.

На рис. 4 представим структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности.

Представленный рисунок свидетельствует о том, что структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Российской Федерации, в среднем, распределяется равномерно. В других государствах инвестиции распределяются согласно источникам формирования ВВП, например, в Республике Беларусь на промышленность и сельское хозяйство приходится 38% и 10% инве-

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения в государствах-членах ЕАЭС, долл.

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. М.: Евразийская экономическая комиссия, 2017.

Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2016 году, %

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. М.: Евразийская экономическая комиссия, 2017.

Рис. 4. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 2016 г., %

* Под прочими видами услуг понимается: оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, услуги по проживанию и питанию, финансовая и страховая деятельность, профессиональная, научная и техническая деятельность, государственное управление и социальное обеспечение, образование, искусство, развлечение и отдых.

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник. М. : Евразийская экономическая комиссия, 2017.

стиций соответственно, в Республике Казахстан более 55% поступают в промышленность. Республика Армения направляет большую часть инвестиций на операции с недвижимым имуществом и прочие виды деятельности, а в Республике Кыргызстан они преимущественно идут на промышленность и иные виды услуг.

Таким образом, проведенный анализ показал, что инвестиции в основной капитал в государствах-членах ЕАЭС формируются неравномерно, а структура распределения определяется основными национальными видами экономической деятельности [3]. Вместе с тем наблюдается тенденция к падению инвестиций в национальных государствах, за исключением Республики Кыргызстан, что отрицательно влияет на развитие экономики, обновление и модернизацию производственных мощностей, расширение и новое строительство основных производственных фондов.

Хозяйственное освоение территорий стран ЕАЭС началось еще со времен существования Советского Союза: были построены промышленные предприятия, крупные электростанции, сформировался сельскохозяйственный потенциал, разработаны дальнейшие пути развития республик в составе Союза. После распада СССР развитие экономик вновь созданных национальных государств приостановилось, а производственные мощности, эксплуатируемые сегодня, были построены еще в 60–70-х годах прошлого века, в этой связи, вопросы, связанные с привлечением инвестиций на новое строительство промышленных предприятий и модернизацию существующих производственных мощностей выходят на первый план.

В рамках наднационального объединения целесообразно разработать инвестиционную политику по привлечению дополнительных средств частных, иностранных, кредитных организаций и национальных государств под конкретные проекты и программы. Дополнительные инвестиции можно привлекать в сельское хозяйство Республики Беларусь или в нефтегазовый сектор Республики Казахстан и Российской Федерации. Подобные механизмы позволят на наднациональном уровне сформировать перспективную программу развития национальной экономики и видов экономической деятельности, что придаст устойчивость и развитие ключевых направлений.

Следующий механизм целесообразно основывать на привлечении инвестиций под строительство новых или модернизацию существующих объектов, размещенных на приграничных территориях. Подобный подход позволит, во-первых, в рамках общего рынка товаров и услуг поставлять произведенную продукцию как минимум на два национальных рынка, а также на множество региональных и местных, во-вторых, в результате свободного перетока рабочей силы и капиталов получить более дешевые трудовые ресурсы, что снизит затраты на производственный процесс. Таким образом, в рамках реализации данного направления решаются вопросы развития приграничных территорий, создания дополнительной инфраструктуры, повышения благосостояния населения и сохранения национальной и международной безопасности.

Кроме этого, предлагается использовать традиционные подходы, среди которых можно выделить налоговые каникулы, создание особых экономических зон или территорий опережающего социально-экономического развития, дотации и субсидии некоторым предприятиям и отраслям, создание технопарков и бизнес-инкубаторов и другие распространенные механизмы привлечения инвестиций.

В заключение отметим, что в рамках ЕАЭС реализуются мероприятия по конвергенции видов экономической деятельности в общую наднациональную структуру, что обостряет вопросы, связанные с привлечением инвестиций под новое строительство или модернизацию промышленных объектов. В работе проанализированы инвестиции в основной капитал, как по количественным, так и по качественным показателям, в результате чего был сделан вывод о падении инвестиций во всех национальных государствах, за исключением Республики Кыргызстан, установлено, что формирование инвестиционного капитала происходит, в основном, за счет собственных средств предприятий и организаций. Структура инвестиций определяется «экономикообразующими» видами деятельности национальных государств, на которые направляется большая часть накопленных финансовых ресурсов. Предложенные механизмы привлечения инвестиций будут способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата на наднациональном уровне и развитию отдельных видов экономической деятельности и территорий Евразийского экономического союза.

Литература

1. *Гибадуллин А. А.* Анализ технико-технологической устойчивости электроэнергетической отрасли Республики Беларусь в период формирования Общего рынка электрической энергии Евразийского экономического союза // Надежность и безопасность энергетики. 2017. Т. 10. № 2. С. 106–112.
2. *Гибадуллин А. А.* Формирование политики инвариантности производственных мощностей электроэнергетического комплекса Республики Казахстан в период интеграционных процессов // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2017. № 5 (151). С. 5–14.
3. *Гибадуллин А. А.* Формирование механизмов развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан в период формирования общего рынка электрической энергии Евразийского экономического союза // Вестник НГИЭИ. 2017. № 6 (73). С. 123–133.

4. Европейский союз и Евразийское экономическое сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства / С.Ю. Глазьев, В.И. Чушкин, С.П. Ткачук. М. : ООО «ВИКОР МЕДИА», 2013.
5. Нефтяные и газовые рынки России и ЕАЭС: пути развития в условиях макроэкономической нестабильности / Е.Л. Логинов, С.И. Борталевич. М. : ИПР РАН, 2016.
6. Никулина А. А., Торопыгин А. В. К вопросу о концептуальной основе развития Евразийской интеграции // Управленческое консультирование. 2017. № 3. С. 60–67.

References

1. Gibadullin A. A. *Analysis of technical and technological stability of the electric power industry of the Republic of Belarus during the formation of the Common Electricity Market of the Eurasian Economic Union* [Analiz tehniko-tehnologicheskoy ustojchivosti jelektrojenergeticheskoy otrasli Respubliki Belarus' v period formirovaniya Obshhego rynka jelektricheskoy jenergii Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza] // Safety and Reliability of Power Industry [Nadezhnost' i bezopasnost' energetiki]. 2017. Vol. 10. N 3. P. 123–138. (rus)
2. Gibadullin A. A. *Formation of the policy of invariance of production capacities of the electric power complex of the Republic of Kazakhstan in the period of integration processes* [Formirovanie politiki invariantnosti proizvodstvennyh moshhnostej jelektrojenergeticheskogo kompleksa Respubliki Kazahstan v period integracionnyh processov] // Bulletin of the Samara State Economic University [Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta]. 2017. N 5 (151). P. 5–14. (rus)
3. Gibadullin A. A. *Formation of the mechanisms of development of the electric power industry of the Republic of Kazakhstan during the formation of the common electric energy market of the Eurasian Economic Union* [Formirovanie mehanizmov razvitija jelektrojenergeticheskoy otrasli Respubliki Kazahstan v period formirovaniya obshhego rynka jelektricheskoy jenergii Evrazijskogo Jekonomicheskogo Sojuza] // Vestnik NGIER [Vestnik NGIJel]. 2017. N 6 (73). P. 123–133. (rus)
4. *The European Union and the Eurasian Economic Community: similarities and differences between the processes of integration of construction* [Evropeiskiy souz y Evraziyskoye ekonomicheskoe soobschestvo: skhodstvo y razlicheye protsessov integratsionnogo stroitelstva] / S.Y. Glazyev, V.I. Chushkin, S.P. Tkachuk. M. : «VICOR MEDIA», 2013. (rus)
5. *Oil and gas markets of Russia and the EAEC: ways of development in conditions of macroeconomic instability* [Neftjanye i gazovye rynki Rossii i EAJeS: puti razvitija v uslovijah makrojekonomicheskoy nestabil'nosti] / E.L. Loginov, S.I. Bortalevich. Moscow : IPR RAS, 2016. (rus)
6. Nikulina A. A., Toropygin A. V. *To the question of the conceptual basis for the development of the Eurasian integration* [K voprosu o konceptual'noj osnove razvitija Evrazijskoj integracii] // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2017. N 3. P. 60–67. (rus)